
CAMBIOS EN LA CONCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PARENTESCO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN ARGENTINA

Noelia Russo^a & Florencia Barallobres^b

RESUMEN

El objetivo general de este trabajo es presentar y analizar discusiones y distintas formas de conceptualización de la categoría parentesco en el contexto actual dado por el avance en las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida. Para ello, se presentan casos ejemplificantes sobre las tensiones resultantes en torno a categorías específicas como identidad, maternidad y paternidad en dicho escenario. En relación con el propósito expuesto, se toma como eje central la problematización de la relación entre naturaleza y cultura y sus tensiones ya que ésta visibiliza la manera en que en una sociedad se construyen las relaciones de parentesco y sus categorías asociadas en base a una concepción específica sobre la identidad y al papel que se le otorga en ella a la genética. De esta manera, se busca dar cuenta de, por un lado, la diversidad de maneras de construir las representaciones de maternidad y paternidad con sus consecuentes tensiones legales, sociales y morales, y por el otro, la importancia de una discusión desde la antropología social sobre la pertinencia analítica de estos conceptos y de la adecuación de su análisis a la gama de situaciones producto de la aplicación de estas técnicas.

PALABRAS CLAVE: parentesco; Tecnologías de Reproducción Humana Asistida; identidad; maternidad; paternidad.

ABSTRACT

The general purpose of this paper is to present and analyze discussions and different forms of conceptualization of the category kinship in the current context given by the advancement in Assisted Human Reproduction Technologies. So as to doing that, we will exemplify situations on the resulting tensions related to specific categories such as identity, motherhood and fatherhood in this context. In relation to the mentioned purpose, the problematization of the relationship between nature and culture and its tensions will be considered as the central axis, since it makes visible the way in which kinship relationships and their associated categories are built in a society according to a specific conception of identity and the genetics role given in it. This way, it seeks to account for, on the one hand, the diversity of ways of constructing the representations of motherhood and fatherhood with their consequent legal, social and moral tensions, and on the other, the importance of a discussion from social anthropology about the analytical relevance of these concepts and the adequacy of their analysis to the range of situations resulting from the application of these techniques.

KEYWORDS: kinship; Assisted Human Reproduction Technologies; identity; motherhood; fatherhood.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 17 de noviembre de 2022.

^a Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, (C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. noelia.russo@bue.edu.ar

^b Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, (C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. florbarallobres@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El parentesco constituye un campo de estudio por excelencia en la antropología social. Como bien explican Palacios y Cárdenas (2017), esto se debe a que fundamenta, por un lado, las diversas formas de clasificación y concepciones del papel de la biología en la reproducción y procreación a lo largo de distintas culturas y momentos históricos; y por el otro, las diferentes maneras de nombrar y regular la filiación, alianza y co-residencia. Así pues, visibiliza dos debates claves: el dualismo *naturaleza vs. cultura* y la naturalización de la cultura y culturalización de la naturaleza. Generalmente, el estudio de estos temas se ha abordado a partir de dos modelos (Bestard, 2009):

a. Modelo estándar de parentesco

Adhiere a la imagen de familia nuclear y conceptualiza las relaciones de consanguinidad como relaciones internas resultantes de causas reproductivas del parentesco. Así, mientras los lazos de consanguinidad son concebidos como aspectos constitutivos de la identidad de una persona, la afinidad es vista como lo construido del parentesco, una relación activa que depende de la voluntad de los individuos o de estrategias de los grupos sociales.

b. Modelo constructivista de parentesco

Plantea que la filiación y la afinidad son construidas de forma tal que los lazos de parentesco no vienen dados por el nacimiento sino que son creados por actos de alimentación, cuidado y afectos. Así, una relación de parentesco no es una cuestión de los atributos de la consanguinidad sino de un proceso continuo de acciones. De esta forma, la filiación se construye de modo tal que es claramente deseada y planificada, es decir, que se hace presente un elemento de intencionalidad. “Los lazos de parentesco no vienen dados al nacimiento—incluso podríamos decir que ni el “nacimiento”, como acto social, viene dado por el “nacimiento”, como hecho biológico—, sino que son creados por actos deliberados de alimentación, afecto y cuidado” (Bestard, 2009, p. 87).

Como se verá a continuación, el elemento de intencionalidad es de gran importancia en el

contexto de las Tecnologías de Reproducción Humana Asistida (en adelante TRHA).

Ahora bien, para fines del siglo XX, las reivindicaciones de movimientos sociales en torno a derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario, filiación, adopción por parejas homosexuales, entre otras, posicionaron a la familia nuclear, biparental, en la agenda gubernamental y pública (Palacio & Cárdenas, 2017). Según Rivas Rivas (2009) estas transformaciones sobre las nuevas modalidades de emparentamiento han generado cambios que volvieron más visible el peso cultural que tiene la biología sobre nuestra concepción del parentesco. Además, agrega, los hechos surgidos a partir de la aplicación de las TRHA cuestionan lo biológico como base natural y factor único en la conformación del vínculo familiar y visibilizan la distinción cultural entre lo biológico y lo social. Así, estas formas emergentes de construcción de nuevas familias interpelan, como explican Sanz Abad et al. (2013), el pensamiento dual y excluyente de dicho concepto. Sin embargo, esta tensión entre lo biológico y social no se establece en términos absolutos, ya que mientras en algunos contextos se impugna la modalidad biológica de emparentamiento, en otros se le asigna un papel fundamental en el mismo. En particular, como señalan Jociles Rubio y Rivas Rivas (2016), los cambios en la cultura relacionada al parentesco surgen precisamente de la aplicación de estas TRHA. Esto lleva a repensar no sólo dicha categoría sino también conceptualizaciones como identidad, maternidad y paternidad y ha problematizado la distinción entre lo biológico y lo social en este tema, y con ello las condiciones de elección y voluntad de los actores como sujetos activos y creadores de este tipo de relaciones. Además, estas reconfiguraciones resultan en la importancia y urgencia de abordarlas como un objeto de reflexión no sólo por parte de la comunidad académica y profesional, sino también para quienes son parte activa de estas nuevas construcciones familiares. En virtud de este contexto diverso y dinámico se hace evidente que este campo de estudio se transforma en un ámbito de tensiones donde la intencionalidad adquiere un papel central en la creación de lazos

y la relación entre lo biológico y lo social está en constante debate. Esto se intensifica aún más con la implementación de las TRHA debido a la gama de escenarios posibilitados por:

A) La disociación entre relaciones conyugales y relaciones filiales y entre pareja conyugal parental-progenitora.

B) La posibilidad de establecer lazos de filiación independientemente de tener una relación de pareja heterosexual u homosexual o de construir familias monoparentales.

Así pues, la formación de nuevos modelos familiares, como plantean Sanz Abad et al. (2013) no sólo generan nuevos tipos de vínculos genético-biológicos, sino también conflictos sociales, políticos, legales y éticos en paralelo con el surgimiento de nuevas figuras parentales: madres y padres sociales, biológicos y genéticos. Por consiguiente, sacan a la luz la urgencia e importancia de reflexionar sobre el concepto de parentesco y sus categorías asociadas.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

A fin de pensar dicha categoría en relación con el contexto actual de las TRHA se abordará el análisis de casos emblemáticos de implementación de estas técnicas de reproducción que han sentado precedente legal o han generado debates sociales, políticos y/o éticos en Argentina (Améndola 2012, Anónimo 2016, Anónimo 2017, Bistagnino 2019, Blardone 2020, Chavez 2019, Chavez 2018, Parajuá 2019, Sousa Dias 2018). En particular, fueron seleccionados debido a que se relacionan con dos ejes que desarrollamos a continuación: el estatus legal de la paternidad o maternidad y las diversas maneras de conceptualizar este tópico en grupos familiares no nucleares no tradicionales. Asimismo, su importancia radica en que son productos de los dos escenarios disparadores mencionados en el apartado anterior. Más aún, visibilizan, por un lado, vacíos legales en grupos familiares que no responden al modelo occidental de familia y, por el otro, muestran las tensiones en torno a su concepción tradicional y los roles y funciones socialmente asignadas. Sin embargo, resaltan la importancia aún del vínculo biológico (genético o consanguíneo) en la idea de filiación, el cual es buscado muchas veces por quienes

participan de tratamientos con aplicación de TRHA.

Eje 1: En relación con el estatus legal de la paternidad o maternidad en grupos familiares no nucleares no tradicionales

Caso 1: Copaternidad. Carlos Dermgerd y Alejandro Grinblat se casaron en 2011 en Argentina tras la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario (Anónimo, 2016). Su intención era concretar un proyecto de familia con un hijo/una hija que fuera reconocido/a legalmente para ambos. Ahora bien, en nuestro país, la maternidad subrogada aún no está ni permitida ni prohibida lo cual genera un vacío legal y falta de información para este tipo de prácticas. A causa de esto, la pareja viajó a la India ya que allí el proceso se encuentra reglamentado. Desde el nacimiento del niño, la pareja tuvo que pasar por varios reclamos en el Consulado Argentino en la capital india para que le reconocieran como hijo de ambos. Además, no se les entregaban ni su Documento Nacional de Identidad ni el pasaporte para que pudieran regresar ya que no figuraba una madre (Améndola, 2012). A través de distintos fallos judiciales se logró que la Cancillería Argentina les permitiera volver al país y, junto con una orden emitida por el Registro Civil porteño, se pudo concretar la inscripción (Améndola, 2012). Esto se debe a que el Código Civil brinda protección al haberse incorporado la figura de voluntad procreacional que permite que una persona sea reconocida como hijo/a propio/a de una pareja en estos casos. La inscripción se logró mediante la homologación de un acuerdo por medio de una jueza del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, el cual tuvo en cuenta la voluntad procreacional de la pareja y tratados de derechos humanos con rango constitucional¹. Este caso sentó precedente en el sentido de que

¹ Desde el año 2017 si el nacimiento se da en la ciudad de Buenos Aires se anota directamente en el Registro Civil con la firma del consentimiento frente a un escribano, en el cual figuran todas las partes con sus representantes legales. Si nace fuera de la Ciudad, después del nacimiento se puede recurrir a un juez o se solicita permiso previamente.

puso como principal eje de acción los derechos de las niñeces y fue la primera inscripción registral dispuesta por la Justicia Argentina. El presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (FALGBT), Esteban Paulon expresó: “Es un día histórico. Por primera vez en el mundo se reconocerá una inscripción de copaternidad igualitaria en idénticos términos que cualquier otra inscripción. Este paso enorme vuelve a poner a nuestro país a la vanguardia de la protección y promoción de derechos de las personas LGBT” (Anónimo, 2012).

Después de este fallo, se sucedieron múltiples resoluciones judiciales similares para inscribir a personas nacidas en el país o en el extranjero a partir de la misma técnica.

Caso 2: Comaternidad. Adriana Lemos y Patricia de Jesús Otazo se casaron en 2012 gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario. Su deseo e intención era formar una familia y luego de un intento fallido en una clínica privada de fertilización decidieron hacerlo por inseminación artificial casera con la donación de esperma de un amigo. Al querer realizar la inscripción en el Registro Civil de San Miguel, Buenos Aires, no pudieron hacerlo ya que se les exigía la presencia del padre o de cualquier hombre que diera su reconocimiento como tal. De no ser así, les ofrecían realizar el trámite como hijo/a de madre soltera (Bistagnino, 2019). La razón esgrimida por las autoridades del registro fue que se le estaba negando la identidad a ese individuo nacido y que se basaban en lo reconocido por el Código Civil (artículo 558), a saber, la existencia de tres formas de filiación: biológica, por adopción y por TRHA bajo supervisión médica. Es decir, si bien no prohíbe las inseminaciones caseras, sólo regula las TRHA realizadas en centros o establecimientos de salud públicos y privados (según ley 26862). Desde el área legal de la Dirección del Registro Provincial de las Personas admitieron que cuando una pareja heterosexual quiere anotar una bebé no se le solicita ninguna documentación que acredite la paternidad del hombre o una aceptación a la inseminación casera. Pero en el caso que se trate de dos mujeres es necesario contar con el renunciamiento de

la paternidad por parte del hombre donante de esperma. Así, al ser un caso que excede las herramientas del Registro Civil (Parajuá, 2019), además de ser el primero en la Provincia de Buenos Aires, se llevó el reclamo a la justicia por medio de la FALGBT y se dispuso de manera provisoria la inscripción igualitaria de comaternidad reclamada. Según el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en casos de TRHA, el o la cónyuge debe prestar el consentimiento previo, informado y libre, recabado por el centro de salud interviniente (según el Capítulo 2 de Filiación del Código Civil y Comercial de la Nación)², algo que no ocurrió debido a que el bebé nació mediante la técnica de fertilización casera. Sin embargo, la jueza del caso consideró si bien la situación no se encontraba regulada, podía asimilarse a nacimientos dentro de un matrimonio heterosexual o con TRHA porque el cónyuge expresó su voluntad procreacional respecto al embrión³. Además, comprendió que

² El mismo parte de la presunción de que el embrión o nacido debe tener vínculos filiales representados por personas de diferentes sexos: una madre y un padre. Sin embargo, si partimos del supuesto de que la madre es quien da a luz y pensamos en los últimos 30 años de avances en materia de TRHA, podríamos decir que esta presunción es falsa siendo que es posible la intervención de diversas mujeres en el proceso de procreación: quienes participan con su material genético, quienes puedan gestar, o simplemente, expresando su voluntad de asumir la maternidad legal del nacido. De hecho, según el art. 562 del CCyC puede haber comaternidad en el caso de que la mujer no gestante preste consentimiento informado. Empero, el problema surge en los casos de copaternidad ya que es el parto el hecho que sigue estableciendo la categoría de maternidad de forma tal que uno de los dos hombres de la relación filial queda excluido. Por tal concluimos que aún se debe avanzar en materia legislativa para determinar el status jurídico de aquellos embriones o nacidos en relación a los diferentes escenarios que plantean las TRHA, siendo que a día de hoy sigue siendo materia de interpretación y ampliación por parte de las autoridades y jueces que deberían tener formación competente en perspectiva de género, identidad y TRHA para emitir fallos sobre cada caso particular, por ejemplo, en estos casos de gestación por sustitución.

³ Las TRHA reguladas en el ordenamiento jurídico argentino se han establecido como una fuente autónoma de filiación específicamente contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación recientemente sancionado. El elemento determinante de dicha filiación

se encontraba vulnerado el derecho a la igualdad y a la identidad del niño y de todos los derechos que por añadidura le corresponden. Así, el vacío legal que salió a la luz a partir de este caso fue posible de subsanar apelando al consentimiento en tanto voluntad procreacional (Art. 561 del CCyCN). Sin embargo, puede observarse que a pesar de los avances logrados a partir de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, sancionada el 17/05/2010, aún es necesario regular los conceptos de parentalidad, métodos de procreación y filiación de manera tal que contemplen la variedad de escenarios surgidos a partir de la implementación de las TRHA. La inexistencia de una norma que regule las diferentes situaciones que se generan, conduce a afirmar que quedaría negada para el embrión o persona por nacer la debida protección amparo jurídico en lo referido al derecho filial vigente en Argentina.

A partir de estos dos ejemplos se puede observar, en primer lugar, cómo en contextos de aplicación de TRHA, no son sólo los hechos biológicos de la reproducción los que definen inequívocamente las relaciones de parentesco sino también la intencionalidad de las personas (Bestard, 2009). Esto implica un pasaje de la concepción biológica-genética del vínculo a una concepción intencional con resultantes alteraciones en las concepciones tradicionales de parentesco. Además, se puede observar el peso que va adquiriendo, en estas situaciones aún no reglamentadas, los derechos y responsabilidades para con los/as así nacidos/as y el consentimiento explícito de los/as progenitores junto con la obligación estatal y burocrática de darle identidad a una persona independientemente del sexo o tipo de unión civil o afectiva entre quienes presenten voluntad. Sin embargo, como señala Álvarez (2006), en la actualidad el modelo de parentesco que sigue primando es el modelo hegemónico por lo tanto la aplicación de estas técnicas producen contradicciones y/o vacíos legales que generan consecuentes cambios

está dado por la voluntad procreacional manifestada en el consentimiento previo, informado y libre presentado ante el centro de salud, independientemente de quién haya aportado los gametos. Dicha filiación es irrevocable. (Iturburu et al., 2017).

legislativos, por ejemplo, al institucionalizar mediante autorización legal la ausencia del padre, obviando así la filiación masculina. De esta manera, se da un escenario de múltiples agentes con diferentes intereses, voluntades e intencionalidades (progenitores biológicos, genéticos, sociales, etcétera) en donde los términos y conceptos convencionales del modelo de parentesco tradicional no pueden dar cuenta de esta tensión social y donde se disocian elementos biológicos, legales, sociales y genéticos. Como explican Iturburu, Salituri Amezcua y Vázquez Acatto (2017), la adecuación del régimen filiatorio argentino a los principios fundamentales de derechos humanos ha otorgado mayor seguridad jurídica y ha legitimado distintas situaciones como ser la conformación de distintos tipos de familias, pero aún quedan muchas cuestiones por resolver: la gestación por sustitución, la filiación *post mortem*, la pluri paternidad o maternidad, etcétera. Todas estas prácticas son una realidad y han generado planteamientos judiciales, de ahí la necesidad imperiosa de contar con una regulación específica y detallada, con perspectiva de género, que garantice y proteja los derechos involucrados hacia una sociedad plural, inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas.

Eje 2: En relación a las diversas maneras de conceptualizar el parentesco en grupos familiares no tradicionales

Caso 3: TRHA con donación de gametos. Siguiendo a Álvarez (2006), se puede ver cómo en las relaciones de parentesco donde se implementan las TRHA surgen diversas maneras de construir y pensar las categorías de maternidad y paternidad que rompen con el modelo estándar de consanguinidad dando lugar a nuevas formas de pensar la filiación. En particular, aquellas con donación de gametos, embriones y maternidad subrogada se han convertido en la posibilidad de que una persona pueda llevar a cabo su intención de ser padre o madre más allá de su situación conyugal; ya sea porque disocia el deseo de ser madre/padre con las ganas de tener una pareja, porque las parejas no lo desean o por imposibilidad

biológica. Por ejemplo, en el caso de mujeres de avanzada edad que recurren a la ovodonación y/o la donación anónima de semen. A esto también se le puede sumar la constitución de otras estructuras familiares que no responden al modelo familiar nuclear como el caso de mujeres que ponderaron objetivos e ideales por sobre el mandato social de formar una familia modelo, aduciendo que sólo alteran el orden de las cosas (primero la maternidad y luego la pareja) y eligiendo la monoparentalidad en la carrera contra el reloj biológico o por situación personal (Chavez, 2018). Para ejemplificar este escenario, tomamos el caso presentado por Sousa Dias (2018) en donde se puede apreciar cómo a partir de elección de ser madre soltera, Ana Claudia Ceballos, conforma una familia monoparental a partir de la reproducción y gestación mediante la donación de doble gametos (óvulos y esperma). Como señala la protagonista de este ejemplo, “así como a las parejas de dos mamás no les sobra una mamá, a estas familias tampoco les falta un papá” (Sousa Dias, 2018, párr. 9), simplemente son nuevas formas de construcción de familias que visibilizan cambios culturales. Además, este tipo de casos dan cuenta de todas las decisiones previas que se toman en cada una de las situaciones, por ejemplo, optar por la recepción de uno o de ambos gametos de acuerdo con la situación particular de los actores involucrados, elegir la donación anónima o de identidad abierta para que la persona nacida a través de TRHA pueda obtener información sobre su origen biológico⁴, conformar redes que ayuden y acompañen durante el embarazo y crianza, etcétera.

Caso 4: TRHA con donación de embriones. Otros de los escenarios permitidos por la aplicación de las TRHA, es la gestación y reproducción a partir de la donación de un embrión ya formado

⁴ Vale mencionar que esta posibilidad depende de la regulación en cada país. En Argentina, por ejemplo, se necesita una autorización judicial para obtener dicha información en casos de que sea relevante para la salud de las personas involucradas o por razones debidamente justificadas y luego aprobadas por la autoridad judicial pertinente (Art.564 del CCyC).

en situaciones donde la pareja o persona no puede utilizar sus propios gametos o simplemente elige esta opción. Como señala Chavez (2019), un aspecto significativo de esta técnica es que los y las pacientes no necesariamente conocen, seleccionan o están atentos a las características físicas de las personas donantes a diferencia de lo que se suele buscar con la donación de gametos. Por ejemplo, en muchos casos las personas involucradas señalan que por motivos religiosos o éticos se inclinan por esta elección ya que se oponen a la selección de características físicas del futuro bebé como puede suceder con la donación de gametos. En el caso particular que se toma en este apartado (Chavez, 2019), la pareja resalta que lo que los convenció fue justamente no tener que elegir dichas características. Sin embargo, luego resaltan con importancia y alegría el hecho de que la niña tenga características fenotípicas similares a sus progenitores sociales.

Caso 5: TRHA con subrogación de vientre. Acá se presenta el caso de un famoso conductor argentino, Alejandro Wiebe, conocido por su nombre artístico como Marley (Anónimo, 2017), quien cuenta cómo hace 20 años comenzó su búsqueda y planificación para ser padre a partir de su propio material genético. En primer lugar, el protagonista explica cómo, más allá de tener o no una pareja, su deseo e intencionalidad de convertirse en padre fue lo que lo llevó a la búsqueda de un vientre subrogado. Además, señala que esta decisión fue tomada al momento que se sintió maduro para dicho rol, y recién ahí comenzó el trámite para lograr lo que deseaba. Así fue como realizó la subrogación de vientre en el extranjero con la donación de óvulos de otra mujer y sus propios gametos. Un aspecto relevante en este caso es que señala que al ser la donante una mujer rusa y el apellido de él también ruso, eligió un nombre de la misma nacionalidad para que el niño tenga la identidad de la familia materna. En este caso, el conductor indica que no realizó la elección de ninguna característica fenotípica sino de aquellas relacionadas con los antecedentes de salud de las familias de los/as donantes o de la subrogante. Nos parece pertinente agregar, con respecto a este

tema, según nos explica el especialista en fertilidad argentino Sergio Pasqualini, que en Argentina la subrogación de vientre no tiene “una ley que lo reglamente, pero tampoco una que lo prohíba” (Blardone, 2020, párr. 15).

DISCUSIÓN A PARTIR DE LOS CASOS MENCIONADOS

En el apartado anterior se han presentado ejemplos de situaciones donde la maternidad o paternidad aparece cuando las personas manifiestan el deseo de convertirse en padres-madres desde su propia individualidad, es decir, expresan su intencionalidad al respecto, pero no desean o no es condición *sine qua non* para ellos o ellas el mantener una relación de pareja, matrimonio o convivencia. Así pues, visibilizan la disociación entre relaciones conyugales y filiales y entre pareja conyugal-parental-progenitora. Por otra parte, estos casos nos recuerdan que, maternidad y paternidad son conceptos que encubren su carácter de construcción cultural (Álvarez, 2006), y como tales varían a lo largo del tiempo y espacio no sólo en cuanto a la manera de pensarlos y definirlos sino también en relación con la valoración y mandatos que una sociedad y las personas involucradas les otorga. En particular, la aplicación de las TRHA cuestiona conceptos del universo simbólico de nuestra sociedad occidental al entrar en crisis el esencialismo genético dando lugar al surgimiento de nuevas categorías de parentesco y generando tensiones en torno a sus roles y funciones asociados. De esta manera, se genera un proceso de complejización y fragmentación que conlleva un abanico de conceptualizaciones y discursos no sólo sobre aquellas sino también sobre la filiación, la identidad y la construcción de relaciones de parentesco. Así, se puede observar cómo la representación y concepción del parentesco va cambiando como consecuencia de la aplicación de estos métodos de reproducción. Además, este escenario interpela al modelo de parentesco americano, un modelo genético biológico que asocia la sexualidad, la reproducción a las relaciones heterosexuales, las relaciones heterosexuales al matrimonio, el matrimonio a la familia y la familia al modelo nuclear de clase

media. Sin embargo, como señala Álvarez (2006), la construcción biocéntrica de la identidad lleva a pensar que los genes son “portadores de identidad” (Álvarez, 2006). Así pues, la consanguinidad, vista como el elemento de transmisión de la identidad en el sistema occidental de parentesco, es ahora considerada en términos genéticos. Por lo tanto, sigue ocupando un lugar importante en este sistema y es lo que justifica que las parejas que acuden a centros de reproducción asistida busquen, ante todo, establecer un vínculo genético con los/as hijos/as. Como explican Jociles Rubio y Rivas Rivas (2016) muchas no recurren a la donación de gametos, embriones o gestación subrogada hasta tanto no hayan intentado un proceso de reproducción a partir de su propia capacidad genésica. De esta manera, se sigue reforzando lo biológico, pero en un marco tecnológico que permite doblegar el sistema tradicional, buscando el vínculo genético para transmitirlo y generar consanguinidad que hable por sí sola de la identidad. Por ende, si bien la consanguinidad ya no es lo fundamental, aún sigue influyendo en las representaciones y concepciones del parentesco y la familia. Es el conocimiento reflexivo de los supuestos biológicos como fundadores del parentesco, la condición de elegibilidad en su construcción y la ejemplificación de las posibilidades de utilizarlo en función de los contextos sociales y las trayectorias personales. Por ejemplo, la práctica de *matching* Fenotípico constituye una instancia de producción de parentesco que se centra en la recreación de la ficción de continuidad fenotípica entre genotipo y fenotipo, produciendo constancia fenotípica entre progenitores y descendencia (Ariza, 2014). A esta situación hay que sumar también las distintas maneras en las cuales se construye la relación de los/as donantes con su hijo/a cuando hay vínculo genético, pero no filiación. En este sentido, el eje identidad y genética en TRHA abre nuevas perspectivas de la importancia para el derecho del engendrado/a de conocer sus padres genéticos como intersticio de identidad más allá de la filiación. Ahora bien, cuando este tipo de vínculo genético no está presente comienzan las confusiones debido a las distintas maneras de definir las relaciones de parentesco o las

representaciones de maternidad y paternidad. En este proceso las personas que no construyen el vínculo filial a partir de lo genético se enfrentan a distintos desafíos o llevan a cabo diversas estrategias para la construcción de dicho rol, por ejemplo: gestación, lactancia, colecho, etcétera. Como plantea Bestard (2009), las relaciones de parentesco son un proceso de interacción constante en donde los genes no definen todas las relaciones, sino que son parte de lo que ellas significan. Así, las categorías de maternidad y paternidad, como construcciones biocéntricas, se complejizan, fragmentan y diversifican en conceptos como: maternidad biológica, maternidad plena, no plena, paternidad genética, maternidad o paternidad legal, educacional o social.

CONSIDERACIONES FINALES

Como puede observarse, el parentesco es atravesado por varias dimensiones: la biológica, con el peso del material genético; la psico-emocional, que centra bases de pertenencia identitaria; la social, con el contenido del reconocimiento y la legitimidad de esa pertenencia; y la legal, que regula, sanciona y vigila las responsabilidades y los derechos que derivan de esa pertenencia parental (Palacios & Cárdenas, 2017). A partir de los ejemplos arriba desarrollados se puede observar que el abanico de situaciones producto de la aplicación de las TRHA pone en cuestión categorías clásicas del parentesco y sus funciones o roles asignados, por ejemplo, los conceptos de genética como algo permanente o en palabras de Bestard (2009) como del orden de *lo dado*, la identidad como algo biocéntrico y la relación entre filiación y engendramiento. Además, no sólo cuestiona a la familia nuclear hegemónica heterosexual como modelo hegemónico, sino que también evidencia el carácter socialmente construido de la familia como realidad social (Abad Sanz et al., 2013). Ahora bien, a pesar de ello hay que tener presente el peso que aún tienen las ideas y valores relacionados a ese modelo en estas nuevas conceptualizaciones, por ejemplo, el pensamiento maternal como instintivo, la justificación de la maternidad en el cuerpo, la percepción y valoración puesta en ambos gametos en torno a pertenencia e identidad, etcétera. Como

explica Álvarez (2006), la ideología básica de nuestro sistema de parentesco occidental, en el cual la consanguinidad y filiación están unidas, genera un modelo de referencia que resulta difícil eludir cuando en los tratamientos de reproducción asistida media la donación de gametos. No obstante, en muchos casos se cuestiona la consanguinidad, pero se producen nuevas formas de relaciones que se enfrentan a un vacío legal y cultural para ser definidas o redefinidas. En particular, las TRHA visibilizan cómo la consanguinidad se elige y es construida socialmente y cómo las personas realizan elecciones sobre la filiación a partir de la implementación de estas técnicas. Esto conlleva a la necesidad de aplicar un enfoque, como plantea Bestard (2009), que aborde los sistemas de parentesco desde una mirada constructivista de la consanguinidad y filiación. Así pues, es en este marco actual que nuestra disciplina debe repensarse y generar nuevas herramientas que permitan dar cuenta de este parentesco postcomplejo (Bestard, 2009) y estas múltiples representaciones sobre la maternidad y paternidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, C. (2006). Múltiples maternidades y la insoportable levedad de la paternidad en reproducción humana asistida. *Revista de Antropología Social*, 15, 411-455.
- Anónimo (2012, 31 de Julio). Inscriben al primer hijo de dos papás en el Registro Civil porteño. *La Nación*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inscriben-al-primero-hijo-de-dos-papas-en-el-registro-civil-porteno-nid1494934/>
- Améndola, S. (2012, 1 de agosto). Paternidad por partida doble. *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-200027-2012-08-01.html>
- Anónimo (2016, 28 de febrero). El hijo de Alejandro y Carlos. *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/293399-76832-2016-02-28.html>

- Anónimo. (2017, 1 de junio). Marley será papá mediante un alquiler de vientre en EEUU: “Susana Giménez podría ser la madrina de mi hijo”. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/teleshows/paso-en-la-tv/2017/06/01/marley-sera-papa-mediante-un-alquiler-de-ventre-en-eeuu-susana-gimenez-podria-ser-la-madrina-de-mi-hijo/>
- Ariza, L. (2014). Fotografías, registros médicos y la producción material del parentesco: acerca de la coordinación fenotípica en la reproducción asistida en Argentina. En Cepeda, A y Rustuyburu, C (Eds.), *De las hormonas sexuales al viagra: ciencia, medicina y sexualidad en Argentina y Brasil* (pp 173-206). Mar del Plata: EUEDEM.
- Bestard, J. (2009). Los hechos de la reproducción asistida: entre el esencialismo biológico y el constructivismo social. *Revista de Antropología Social*, 18, 83-95.
- Bistagnino, P. (2019, 21 de febrero). Una pareja de lesbianas lucha para que les reconozcan la comaternidad. *Presentes*. Recuperado de <https://agenciapresentes.org/2019/02/21/una-pareja-de-lesbianas-lucha-para-que-les-reconozcan-la-comaternidad/>
- Blardone, S. (2020, 26 de junio). Subrogación de vientre: ¿cómo es y cuánto cuesta en la Argentina? *Página/12*. Recuperado de <https://www.infobae.com/tendencias/2020/06/26/subrogacion-de-ventre-como-es-y-cuanto-sale-en-la-argentina/>
- Chavez, V. (2019, 9 de junio). “La buscamos durante seis años y ocho tratamientos; siempre supe que iba a ser mamá”: cómo es ser padres con un embrión donado. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/salud/2019/06/09/la-buscamos-durante-seis-anos-y-ocho-tratamientos-siempre-supe-que-iba-a-ser-mama-como-es-ser-padres-con-un-embrión-donado/>
- Chavez, V. (2018, 2 de junio). Mujer sola busca hijo: cuando la medicina reproductiva se convierte en el facilitador del deseo de ser mamá. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/salud/2018/06/02/mujer-sola-busca-hijo-cuando-la-medicina-reproductiva-se-convierte-en-el-facilitador-del-deseo-de-ser-mama/>
- Iturburu, M., Salituri Amezcua, M. M. & Vázquez Acatto, M. (2017). La regulación de la filiación derivada de las Técnicas de Reproducción asistida en Argentina: voluntad procreacional y consentimiento informado. *Revista IUS*, 11(39) Recuperado en 09 de agosto de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472017000100005&lng=es&tlng=es.11.
- Jociles, M. I. & Rivas Rivas, A. M. (2016). Cambios en la concepción y representación del parentesco a raíz del uso de las técnicas de reproducción asistida con donante. *Ankulegi Revista de antropología social*, 20, pp. 63-78.
- Palacio, M. C. & Cárdenas, O. C. (2017, Enero 01). La crisis de la familia: tensión entre lo convencional y lo emergente. *Maguaré*, 31, 1, 43-64.
- Parajuá, M. (2019, 19 de febrero). Dos mujeres tuvieron un bebé por inseminación “casera” y luchan por anotarlo como hijo de ambas. *La Nación*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/dos-mujeres-tuvieron-bebe-inseminacion-casera-luchan-nid2221681/>
- Rivas Rivas, A. M. (2009). Pluriparentalidades y parentescos electivos. Presentación del volumen monográfico. *Revista de Antropología Social*, 18, 7-19.
- Sanz Abad, J., Pont Cháfer, M. J., Álvarez Plaza, C., González Torralbo, H., Jociles Rubio, M. I., Kovalinka, N., Pichardo Galán, J. I., Rivas, A. M. & Romero Moreno, E. (2013, Abril). Diversidad familiar: Apuntes desde la antropología social. *Revista de Treball Social*, 198, 30-40.
- Sousa Dias, G. (2018, 14 de julio). Le donaron óvulos y semen y fue madre soltera casi a los 50:

“Papá no te abandonó: no hay papá”. *Infobae*. fue-madre-soltera-casi-a-los-50-papa-no-te-
Recuperado de [https://www.infobae.com/sociedad/](https://www.infobae.com/sociedad/abandono-no-hay-papa/) abandono-no-hay-papa/
2018/07/14/le-donaron-ovulos-y-semen-y-